

TARIX FANINI O'QITISHDA HIND SIVILIZATSIYASINI O'RNI.

Eshpolatova Ozoda Bahodirovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Tarix(mamlakatlar va yo'nalishlar) 2 -kurs
talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548654>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil

Ma'qullandi: 18- January 2024 yil

Nashr qilindi: 22- January 2024 yil

KEY WORDS

*Hind va Gang daryolari,
Moxenjadaro, Xarappa,Hind
xudolari, Panjob,Haryana va
Gujarat.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Hindiston diyori jahonning qadimgi sivilizatsiya markazlaridan biri hisoblangani va Hindistonning tarixdan hozirgacha bolgan sivilizatsiyasi bosqichlari.

Hindiston mamlakati shu nomdagi yarimorol hamda Osiyo qitasining Hind va Gang daryolari bir qismini egallaganlar.Hind sivilizatsiyasi hind vodiysi tekisliklarida shahar rivojlanishining dastlabki ko'rinishi va uning Arab dengizi qirg'ogi boylab kengayishini anglatadi.Hind sivilizatsiyasi birinchi marta chet el savdosini ham yo'lga qo'yadi.Savdoning yangi mexanikasi orqali qo'lga kiritilgan afzalliklar avanyuristik jamoaga o'z resurslarini o'zlarashtirish uchun taklif qilish va ularning ustunligini o'rnatgan siyosiy tizimning asosini yaratishga imkon bergan bo'lishi mumkin butun Hind zonasi.Hindistonning shimoliy g'arbiy qismida Hind daryosi bo'yida rivojlangan Hind vodiysi sivilizatsiyasi (millodan avvalgi 3000-yil va millodan avvalgi 1500 yil)qadimgi dunyodagi eng katta va eng ilg'or bo'lib yuqori darajadagi texnologik nafosatga ega edi.Ushbu sivilizatsiyasining arxeologik qoldiqlari Pokistonning Sind va Panjob Hindistonning Xaryana va Gujarat shtatlarida,Afgoniston,Turkmaniston va Eronda joylashgan.Qazilgan birinchi shahar Xarappa bo'lganigi uchun hozirda Pokistonda ham tanilgan.Hind sivilizatsiyasining eng ajoyib xususiyati uning bir xilligidir.Uning mahsulotlarining bir xilligi shakli va tartibi tovarlarning standartlashtirishi diqatga sazovordir.Xarapaning barcha shaharlarida shaharsozlik va fuqorolik boshqaruvining yagona tizimi mavjud.Shahar va shaharlar bir xil panjara rejasi asosida qurilgan,chiroyli tarzda qurilgan ko'chalar va yo'llar jamoat sanitariyasining yuqori standarti,asbob-uskunalar va qurollarning o'xshashligi va yagona naqsh bo'yicha savdo tashkil etilgan.Hatto uy va g'ishtlarning o'lchamlari asboblari va bezaklari ogirliklari va o'lchovlar standartlashtirilgan.Bundan tashqari bu sivilizatsiya mesapotamiyaliklar va Misr sivilizatsiyasidan g'isht og'irlik va muhrlarning kattaligi jihatidan juda farq qiladi. Hind vodiysi shaharlarini rejalashtirishda bir xilligni namoyish etadi.Deyarli barcha shaharlar qa'la yoki akropol ehtimol hukmdor yashagan yuqori shahar va aholining qolgan qismi uchun quyi

shaharchadan iborat. Xarrapanlar mohir hunarmandlar edi. Ular, munchoqlar, sirlangan Fayans, qurol uchun mis, paqirlarga ishlangan ishlangan chig'anoqlar quydi. Ba'zi mashhur san'at asarlari orasida raqsga tushgan qiz Moxenjadaro va erkak tanasidan Xarappa oltindan yasalgan bu haykallar o'sha davrni hunarmandlarini nihoyatda mashhur bo'lganini bildiradi. Shu tariqa Hind sivilizatsiyasini qadimiylik bo'yicha yer yuzida Mesopotamiya va Misr sivilizatsiyalari bilan tengdosh. Chandragupta Maurya Nanda imperiyasini ag'darib tashladi va qadimgi Hindistonda birinchi buyuk imperiya – Maurya imperiyasini yaratdi. Mauriya imperiyasi miloddan avvalgi 185 yilda o'sha paytdagi imperator Brihadrataning general Pushyamitra Shunga tomonidan o'ldirilishi natijasida quladi. Shunga subkontinentning shimolida va shimoli-sharqida Shunga imperiyasini tashkil etishda davom etadi, Yunon-Baqtriya qirolligi esa shimoli-g'arbga da'vo qiladi va Hind-Yunon qirolligini topadi. Miloddan avvalgi 4—6-asrlarda Hindistonning turli qismlarida ko'plab sulolalar, jumladan Gupta imperiyasi hukmronlik qilgan. Hindu diniy va intellektual qayta tiklanishiga guvoh bo'lgan bu davr Hindistonning klassik yoki oltin davri sifatida tanilgan. Hind tsivilizatsiyasi, ma'muriyati, madaniyati va dinining aspektlari Osiyoning ko'p qismiga tarqaldi, bu esa mintaqada hindulashgan qirolliklarning o'rnatilishiga olib keldi va Katta Hindistonni tashkil etdi. sivilizatsiya birinchi marta 1921 yilda Panjob viloyatidagi Xarappada, so'ngra 1922 yilda Sind (Sind) mintaqasidagi Hind daryosi yaqinidagi Mohenjo-daroda (Mohenjodaro) aniqlangan. Ikkala sayt ham hozirgi Pokistonda, mos ravishda Panjob va Sind viloyatlarida joylashgan. Mohenjo-daro xarobalari 1980 yilda YuNESKning Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hind shaharlaridagi qazishmalar badiiy faoliyatning ko'plab dalillarini keltirdi. Bunday topilmalar o'z ijodkorlarining ongi, hayoti va diniy e'tiqodi haqida tushuncha berishi bilan ahamiyatlidir. Tosh haykaltaroshligi juda kam uchraydi va uning ko'p qismi juda qo'poldir. Umumiy repertuarni xuddi shu davrlarda Mesopotamiyada qilingan ishlar bilan taqqoslab bo'lmaydi. Raqamlar, aftidan, ibodat qilish uchun tasvir sifatida mo'ljallangan. Bunday raqamlarga o'tirgan erkaklar, o'tirgan kompozitsion hayvonlar yoki noyob holatlarda (Harappadan) – tik turgan yalang'och erkak va raqsga tushgan figura kiradi. Eng yaxshi qismlar ajoyib sifatga ega. Bundan tashqari, kichik, ammo diqqatga sazovor bo'lgan quyma bronza figuralari, jumladan, raqsga tushgan qizlar, kichik aravalar, aravalar va hayvonlarning bir nechta parchalari va to'liq namunalari mavjud. Bronzalarning texnik mukammalligi yuqori darajada rivojlangan san'atdan dalolat beradi, ammo misollar soni hali ham oz

XULOSA

Xulosa o'rnida, xususan, mil.avv. I ming yillik ma'naviy g'alayonlar jarayoni bilan ajralib turadi. Bu davrda dastlab ikki tamoyil vujudga keldi: umuminsoniy birlik va shaxsning ma'naviy mustaqilligi. G'oyalar erkinligi boshlanib inson o'z hayotini unga asoslanib qurdi. Qadimgi Sharq sivilizatsiyasi G'arbga nisbatan ertaroq boshladi. Yunonlar madaniyati Qadimgi Sharq madaniyati ta'sirida juda yuksaldi, buni Ellinlarning o'zlari ham e'tirof etishgan. Bu ta'sirlar natijasida shunday davr boshlandiki Sharq va G'arb madaniyatlarini sintezi ellinistik madaniyatni vujudga keltirdi: YunonBaqtriya va gandxar san'ati, iskandariya fani, fayum portretlari bunga misol bo'ladi. Qadimgi Sharq bizga barhayot

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D.G.Redder. E.A.Cherkasova. Qadimgi Dunyo tarixi I- qism. Yu.C.Krushkol tahriri ostida

2. V.I.Abdiyev. Qadimgi Sharq tarixi. Toshkent- 1964
3. С.А. Ҳайдаров. (2020). Ўзбекистон тарихини ўқитишда “Зафарнома”дан
4. Сулаймон Амиркулович Ҳайдаров. (2020). Тарих дарсларида интеграциялашга
5. Ҳайдаров С. (2020). Ўзбекистон тарихи дарсларида
6. Ҳайдаров Сулаймон Амиркулович. (2020).
7. С.А. Ҳайдаров. (2020). Тарих дарсларида тасвирий санъат асарларидан
8. Ҳайдаров Сулаймон Амиркулович. (2021). Ўзбекистон тарихи фанини ўқитишда тасвирий санъат асарларидан фойдаланишнинг ўзига .
9. Khaydarov S.A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the Country.
10. Менглибоев, А. (2021). Сурхон воҳасида миллий озодлик ҳаракати натижалари ва оқибатлари. Academic research in educational sciences, 2(4), 1655-1674.

